

Bodenkapital in den Kantonen

Kapitalwerte, Erträge und Transfers nach institutionellen Sektoren

2016/2021

29.08.2025

Impressum

Autoren:

Felix Schläpfer, FS Economic Research, Winterthur
Michael Lobsiger, BSS Volkswirtschaftliche Beratung, Basel.

Redaktion: FS
Konzeption und Analysen: ML, FS
Projektleitung und Finanzierung: FS

Adresse für Rückfragen:
Dr. Felix Schläpfer
FS Economic Research
8404 Winterthur
felixschlaepfer@economicresearch.ch

Die Autoren danken Angelika Brändle (Wüest Partner) für die Bereitstellung von Daten und Jean-David Gerber und Werner Vontobel für wertvollen Austausch.

Zitierung:

Schläpfer, F. & Lobsiger, M. (2024). Bodenkapiital in den Kantonen: Kapitalwerte, Erträge und Transfers nach institutionellen Sektoren 2016/2021. 29. August 2025. FS Economic Research, Winterthur, und BSS Volkswirtschaftliche Beratung, Basel.

29.08.2025

© 2025 FS Economic Research und BSS Volkswirtschaftliche Beratung

Schläpfer, F. & Lobsiger, M.

Bodenkapital in den Kantonen

Kapitalwerte, Erträge und Transfers nach institutionellen Sektoren

2016/2021

Inhalt

Zusammenfassung	7
Summary.....	10
1. Einleitung.....	13
2. Konzeption	14
2.1 Kategorien von Ressourcen.....	14
2.2 Räumliche und zeitliche Abgrenzungen.....	14
3. Methoden	14
3.1 Kapitalwerte	14
3.2 Kapitaleinkommen und Kapitalgewinne	16
3.3 Kapitaltransfers	16
3.4 Aufschlüsselung nach Eigentümerkategorien.....	18
3.5 Verwendete Daten	18
4. Ergebnisse.....	19
4.1 Kapitalwert	19
4.2 Kapitalgewinn.....	20
4.3 Kapitaleinkommen	21
4.4 Kapitaltransfer.....	22
4.5 Total der Erträge und Transfers.....	23
4.6 Kapitalwerte, Erträge und Transfers nach Eigentümerkategorien	24
4.7 Abgeleitete Kennzahlen	26
Literaturverzeichnis	28

Abkürzungen

BGF	Bruttogeschossfläche
BZS	Bauzonenstatistik der Schweiz
CHF	Schweizer Franken
FP	Fahrländer Partner (Beratungsunternehmen)
GG	Private Gesellschaften (gewinnorientiert)
GN	Private Gesellschaften (nicht gewinnorientiert)
ha	Hektaren
NP	Natürliche Personen
WP	Wüest Partner (Beratungsunternehmen)

Tabellen

Tabelle 1. Bauzonenstatistik (BZS): Flächen er Hauptnutzungen 2017 und 2022.....	15
Tabelle 2. Für Transfers durch Verdichtung verwendete Bruttogeschossflächen (BGF)	17
Tabelle 3. Marktwert des Bodens (Bauland) in den Kantonen	19
Tabelle 4. Kapitalgewinn des Bodens (Bauland) 2016/2021	20
Tabelle 5. Kapitaleinkommen aus Boden (Bauland) 2016/2021.....	21
Tabelle 6. Kapitaltransfers (Mrd. CHF)	22
Tabelle 7. Total der Erträge und Transfers nach Berechnungsvarianten (Mrd. CHF/Jahr)	23
Tabelle 8. Kapitalwert nach Eigentümerkategorien 2021 (Mrd. CHF)	24
Tabelle 9. Erträge und Transfers nach Eigentümerkategorien 2016/2021 (Mio. CHF/Jahr)	25
Tabelle 10. Erträge und Transfers pro Einwohner 2016/2021	26
Tabelle 11. Erträge pro Quadratmeter Bauzone und pro Franken Bodenkapital 2016/2021	27

Zusammenfassung

Der Bericht «Naturkapital Schweiz» (Schläpfer & Lobsiger 2024) stellte erstmals eine Übersicht über das auf Märkten gehandelte Naturkapital der Schweiz und dessen Erträge her. Gemäss den Berechnungen ist der wertvollste Teil dieses Naturkapitals der als Bauland genutzte Boden. Die Erträge dieses Bodens wurden basierend auf vorsichtigen Annahmen mit jährlich rund 130 Milliarden Franken beziffert (für den Zeitraum von Ende 2016 bis Ende 2021).

Der vorliegende Bericht ergänzt die Berechnungen für die Schweiz mit zusätzlichen Berechnungen auf Ebene der Kantone. Der Bericht stützt sich dabei auf die Methoden im Bericht von 2024. Dokumentiert wurden nur methodische Abweichungen von den Berechnungen auf nationaler Ebene. Alle Zahlen für den Bereich Boden (Bauland), die im früheren Bericht dargestellt wurden, wurden auch für die Kantone berechnet. Aus Platzgründen werden aber nur die wichtigsten kantonalen Ergebnisse dargestellt.

Abb. A zeigt die Erträge des Baulands in den Kantonen und schlüsselt sie nach drei Ertragskategorien auf: Die Kapitalgewinne (dunkelrot) erfassen die durch die wirtschaftliche und demographische Entwicklung verursachten Wertsteigerungen des Bodens. Die Kapitaleinkommen (hellrot) sind die Erträge aus der Vermietung oder Eigennutzung von Boden (Bauland). Die Kapitaltransfers (rosa) erfassen die Erträge des Bodens (Baulands), die durch Einzonung, Aufzonen (Verdichtung) sowie Baubewilligungen ausserhalb der Bauzonen entstehen.

Abbildung. A. Erträge des Bodenkapitals nach Ertragskategorien (Daten 2016/21).

Abb. B zeigt die Gesamterträge des Bodens aufgeschlüsselt nach fünf Eigentümerkategorien: natürliche Personen (dunkelblau), gewinnorientierte Gesellschaften (hellblau), nicht gewinnorientierte Gesellschaften (rot), öffentliche Hand (Bund, Kantone und Gemeinden; orange) und Bürger (grün). Die negativen Werte für die Bürger (grün) beziffern den Wert der Nutzungsrechte, die dem Bestand an Gemeingütern entnommen und an Private oder an den Staat abgegeben wurden. Sie entsprechen in der Höhe den privaten und staatlichen Erträgen aus Kapitaltransfers (s. Abb. A).

Abbildung B. Erträge des Bodenkapitals nach Eigentümerkategorien (Daten 2016/21).

In **Abb. C** sind die jährlichen Erträge des Naturkapitals pro Person (hellblau) und pro stimmberechtigte Person (dunkelblau) dargestellt. Weitere abgeleitete Kennzahlen, die im Bericht dargestellt werden, betreffen die Erträge des Bodens pro Quadratmeter Bauzone und die Erträge des Bodens pro Franken Bodenkapital.

Abbildung. C. Erträge des Bodens pro Person (Daten 2016/21).

Die berechneten Zahlen sind mit Unsicherheiten behaftet. Wird beispielsweise beim Boden von einer Kapitalrendite von 3% statt 2% ausgegangen, so erhöhen sich die Kapitaleinkommen entsprechend. Werden in der Berechnung der Kapitalgewinne andere Preisdaten (Daten eines anderen privaten Anbieters) verwendet, so erhöhen sich die Kapitalgewinne des Bodens ebenfalls markant. Die Zahlen sind deshalb als (vorsichtige) Grössenordnungen zu verstehen. Sie ermöglichen einen ersten Überblick über die Erträge des Bodenkapitals in den Kantonen.

Die Zahlen können als Grundlage für öffentliche Debatten dienen – insbesondere darüber, wie die von der Gesellschaft gemeinsam erzeugten Erträge des Bodens verteilt werden sollen. Diese Debatte ist wichtig, weil die Erträge und als Folge davon die Bodenpreise und die Wohnkosten weitgehend von den politischen Regelungen abhängen. Sie hängen ab vom Bevölkerungswachstum, von der Raumplanung und davon, ob die Erträge, die bei den Grundeigentümern anfallen, über Abgaben wie Grundstückgewinnsteuern und Mehrwertabgaben ausgeglichen und breiter verteilt werden.

Summary

[Land capital in the cantons. Capital values, capital income, and transfers by institutional sector]

The report “Natural Capital of Switzerland” (Schläpfer & Lobsiger 2024) provided an overview of Switzerland's market-traded natural capital and the returns on this capital at an aggregate level. According to the calculations, the most valuable part of this natural capital is the land used for construction. Based on conservative assumptions, the annual yield from this land was estimated at around CHF 130 billion (for the period from the end of 2016 to the end of 2021).

This report supplements the calculations for Switzerland with additional calculations at the cantonal level. The report is based on the methods used in the 2024 report. Only methodological deviations from the calculations at the national level have been documented. All figures for land (building land) presented in the previous report were also calculated for the cantons. For reasons of space, however, only the most important cantonal results are presented here.

Fig. A shows the returns on building land in the cantons, broken down into three categories: capital gains (dark red) reflect increases in land value caused by economic and demographic developments. Capital income (light red) quantifies the returns from renting out or using building land for own purposes (building land). Capital transfers (pink) measure the income from land (building land) generated by zoning, rezoning (densification), and building permits outside building zones.

Figure A. Incomed from land capital in the cantons by income category (data 2016/21).

Fig. B shows the total returns from land broken down into five owner categories: natural persons (dark blue), profit-oriented companies (light blue), non-profit-oriented companies (red), public sector (federal government, cantons, and municipalities; orange), and citizens (green). The negative values for citizens (green) quantify the value of property rights that were taken from the stock of common goods and transferred to private individuals or the state. They correspond in amount to the private and state revenues from capital transfers (see Fig. A).

Figure B. Income from land capital in the cantons by owner category (data 2016/21).

Fig. C shows the annual returns on natural capital per person (light blue) and per person eligible to vote (dark blue). The highest income per person per year is found for the cantons of Zug, Geneva, Zurich, and Basel-Stadt. Other derived indicators presented in the report relate to land yields per square meter of building zone and land yields per franc of land capital.

Figure C. Income from land per person in the cantons (data 2016/21).

The calculated figures are subject to uncertainty. If, for example, a return on investment of 3% instead of 2% is assumed for land, the capital income increases accordingly. If different price data (data from another private provider) is used in the calculation of capital gains, the capital gains on land also increase significantly. The figures should therefore be understood as (cautious) orders of magnitude. They provide an initial overview of the income from land capital in the cantons.

The figures can serve as a basis for public debate—for example, on how the income from land, which is generated by society collectively, should be appropriately distributed. This debate is important because land prices, and consequently housing costs, depend largely on the extent to which the collectively generated income from land, which accrues solely to landowners, is offset and more widely distributed.

1. Einleitung

Der Bericht «Naturkapital Schweiz. Kapitalwerte, Erträge und Transfers nach institutionellen Sektoren 2016/2017» (Schläpfer & Lobsiger 2024) berechnete erstmals einigermaßen umfassende Zahlen für diejenigen Teile des Naturkapitals der Schweiz, die – in einem weiten Sinn – auf Märkten gehandelt und bewertet werden. Die Zahlen können in Politikbereichen, die Beziehungen zum Naturkapital aufweisen, als Entscheidungsgrundlage dienen.

Der vorliegende kurze Bericht ergänzt den früheren Bericht, indem er die Zahlen, die für die Ressource Boden (Bauland) berechnet wurden, auch für die kantonale Ebene berechnet. Analog zu den aggregierten Berechnungen für die Schweiz werden folgende Fragen beantwortet:

- Wie hoch ist der Wert des auf Märkten gehandelten Bodenkapitals in den Schweizer Kantonen?
- Wie hoch sind die Erträge des Bodenkapitals in den Kantonen und die Transfers von Bodenkapital im Rahmen von Einzonungen, Umzonungen (Verdichtung) und Baubewilligungen ausserhalb der Bauzonen?
- Wie hoch die Erträge und Transfers nach Eigentümerkategorien oder institutionellen Sektoren (Private, Staat und Bürger)?
- Wie hoch sind die Erträge und Transfers pro Person (Einwohner und stimmberechtigte Bürger), pro Quadratmeter Bauland und pro Franken Kapitalwert?

Die Konzeption und Methoden entsprechen weitgehend dem Bericht von 2024. Sie werden deshalb nur insofern beschrieben, als von den Methoden des früheren Berichts abweichen. Im Bericht präsentiert werden die wichtigsten Resultate. Detailliertere Zahlen für einzelne Kantone können auf Anfrage bereitgestellt werden.

Die Kapitel 2 und 3 erläutern die Konzeption und die Methoden. Das Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse.

2. Konzeption

2.1 Kategorien von Ressourcen

Die Analysen auf kantonaler Ebene beschränken im Gegensatz zum Bericht von 2024 (Schlöpfer & Lobsiger 2024) auf die Ressource Boden (Bauland).

2.2 Räumliche und zeitliche Abgrenzungen

Die räumliche Aggregationsebene sind die 26 Schweizer Kantone und Halbkantone. Der Zeitraum umfasst wiederum bei Bestandsgrössen (wie Kapitalwerten) die Zeitpunkte (Ende) 2016 und 2021 und bei Flussgrössen (wie Erträgen) den Zeitraum zwischen (Ende) 2016 und (Ende) 2021.

3. Methoden

Die Berechnungen entsprechen weitgehend denjenigen für die nationale Ebene (Schlöpfer & Lobsiger 2024). Die folgenden Abschnitte beschreiben deshalb nur die Abweichungen gegenüber den nationalen Berechnungen. Erwähnt werden zudem Unterschiede in den kantonalen Daten, die bei der Interpretation zu berücksichtigen sind (folgender Abschnitt 3.1.1).

3.1 Kapitalwerte

3.1.1 Mengen (Flächen) innerhalb der Bauzone

Für die Mengen (Flächen) wurden dieselben Zahlengrundlagen verwendet wie in den nationalen Berechnungen. Die Bauzonenstatistik des Bundes (BZS) definiert neun Hauptnutzungen und ordnet die kantonalen Zonentypen jeweils einer dieser Hauptnutzungen zu (ARE 2022, S. 11). Die Bauzonen sind in den Kantonen allerdings nicht einheitlich definiert. Insbesondere die Verkehrsflächen werden in den kantonalen Daten unterschiedlich abgebildet. In 5 Kantonen werden sie durchgehend und in 8 Kantonen teilweise als Verkehrszonen ausgeschieden. In 13 Kantonen wurden bisher nur wenige oder ganz keine Verkehrszonen ausgeschieden (ARE 2022, S. 12). Die Unterschiede in den Definitionen der kantonalen Zonentypen bedeuten, dass analoge Flächen in den Kantonen (wie Verkehrsflächen) nicht immer den gleichen nationalen Zonenkategorien zugeordnet sind. Analoge Flächen werden deshalb auch nicht immer mit denselben zonenspezifischen Preiskategorien bewertet. Bei Vergleichen zwischen den Kantonen ist diese Einschränkung zu berücksichtigen. Zu beachten ist auch, dass sich im betrachteten Zeitraum von (Ende) 2016 bis (Ende) 2021 Änderungen in der Zuordnung der Flächen zu den Hauptnutzungen der BZS ergeben haben. Die Veränderungen haben verschiedene Ursachen: Anpassung auf der Ebene der Kantone (Umzonungen und Änderungen der kantonalen Zonentypen) und Anpassungen auf Ebene Bund (Präzisierungen der Definition der Hauptnutzungen in der BZS). Die grössten Veränderungen zwischen der BZS 2017 und der BZS 2022 betreffen die Verkehrszonen (Tabelle 1).

Tabelle 1. Bauzonenstatistik (BZS): Flächen er Hauptnutzungen 2017 und 2022.

Hauptnutzung	Fläche der Bauzonen 2017 (ha)	Fläche der Bauzonen 2022 (ha)	Differenz 2017/ 2022 (ha)	Differenz 2017/ 2022 (%)
Wohnzonen	106'811	106'942	131	0.1%
Arbeitszonen	31'663	31'435	-228	-0.7%
Mischzonen	24'989	24'246	-743	-3.0%
Zentrumszonen	25'828	25'853	26	0.1%
Zonen für öffentliche Nutzungen	26'065	25'632	-433	-1.7%
eingeschränkte Bauzonen	7'459	8'498	1'040	13.9%
Tourismus- und Freizeitzone	3'472	2'879	-593	-17.1%
Verkehrszonen innerhalb der BZ	3'853	7'098	3'245	84.2%
weitere Bauzonen	1'900	1'755	-144	-7.6%

Quelle: ARE (2022), Daten 1.1.2017 und 1.1.2022.

3.1.2 Preise innerhalb der Bauzone

Aus den Preisdaten von Wüest Partner auf Ebene der 106 MS-Regionen wurden analog zu den nationalen Berechnungen gewichtete Mittelwerte für die kantonale Ebene berechnet. Für Flächen, für welche keine Preisdaten verfügbar waren, wurden wiederum Annahmen getroffen. Für Verkehrsflächen wurde in den nationalen Berechnungen für das Jahr 2021 ein Wert von CHF 1000.- und für das Jahr 2016 ein Wert von CHF 849.2 pro Quadratmeter eingesetzt (basierend auf Preisentwicklungen von Bauland). Für die kantonalen Berechnungen wurden diese Preisannahmen nach Kantonen differenziert, und zwar proportional zu den Mittelwerten der Preise für Boden von Einfamilienhäusern (unter Beibehaltung des nationalen Gesamtwerts der Verkehrsflächen).

Für die Flächenkategorie «Landwirtschaftliche Gebäude und Umschwung» wurden im nationalen Modell wie bei den Verkehrsflächen Preisannahmen getroffen. Für die kantonalen Berechnungen wurde der Preis aus den Preisdaten von Wüest Partner berechnet, und zwar gleich wie derjenige für «Nicht spezifizierte Gebäude und Umschwung».

3.1.3 Mengen (Flächen) und Preise ausserhalb der Bauzone

Auf nationaler Ebene ist neben der Anzahl Gebäude mit und ohne Wohnnutzung auch die Anzahl der Wohnungen verfügbar (für 2016 und 2021). Die Kapitaltransfers wurden aufgrund der Veränderung der Mengen und Preise des Bodens pro Wohnung (2021: 500'000.-) und pro Gebäude ohne Wohnnutzung (2021: 100'000.-) berechnet. (Im Jahr 2021 waren es schweizweit 202'552 Wohngebäude mit 274'088 Wohnungen.) Auf kantonaler Ebene fehlen Zahlen zur Anzahl der Wohnungen im Jahr 2016. Kapitalwerte für die Gebäude mit Wohnnutzung wurden deshalb anhand der Anzahl der Gebäude mit Wohnnutzung berechnet. Die Preisannahmen für Gebäude mit Wohnnutzung und die Gebäude ohne Wohnnutzung wurden jeweils nach Kantonen differenziert. Die Differenzierung erfolgte proportional zu den Mittelwerten der Preise für Boden von Einfamilienhäusern in den Kantonen, unter Beibehaltung der aggregierten Kapitalwerte für die Gebäudekategorien auf nationaler Ebene). Für Verkehrsflächen wurde in den nationalen Berechnungen für das Jahr 2021 ein pauschaler Wert von CHF 100.- eingesetzt. Für die kantonalen Berechnungen wurde diese Preisannahme ebenfalls nach Kantonen differenziert,

wiederum proportional zu den Mittelwerten der Preise für Boden von Einfamilienhäusern (unter Beibehaltung des aggregierten Kapitalwerts der Verkehrsflächen auf nationaler Ebene).

3.2 Kapitaleinkommen und Kapitalgewinne

Kapitaleinkommen und Kapitalgewinne konnten genau gleich berechnet werden wie im nationalen Modell. (Bei den Kapitalgewinnen auf Basis der Preisindizes von Fahrländer Partner (Variante 2) ergaben sich substantielle Unterschiede zwischen den nationalen Berechnungen und den summierten kantonalen Berechnungen.)

3.3 Kapitaltransfers

3.3.1 *Transfers durch Einzonung/Auszonung*

Die Berechnung der Kapitaltransfers durch Umzonungen wurde geringfügig angepasst. Im nationalen Modell wurden die Mengen (Umzonungen) und Preise auf der Ebene der MS-Regionen berechnet und anschliessend aggregiert. Die Preise wurden als gewichtete Mittelwerte der Preise der Flächenkategorien in den MS-Regionen berechnet. Die Gewichtung basierte einfachheitshalber auf den nationalen Anteilen der Flächenkategorien. Für die Berechnungen auf kantonaler Ebene wurden die Mengen und Preise auf Ebene der Kantone verwendet. Der Preis wurde wiederum als gewichteter Mittelwert der Preise der Flächenkategorien berechnet. Die Gewichtung erfolgte anhand der Anteile der Flächenkategorien auf kantonaler Ebene.

3.3.2 **Transfers durch Baubewilligungen ausserhalb der Bauzone**

Auf kantonaler Ebene sind nur Zahlen für die Wohn- und Nichtwohngebäude, aber keine Zahlen für die Anzahl Wohnungen verfügbar (s. Abschnitt 3.1.3). Die Berechnung der Transfers beruht deshalb auf den Entwicklungen von Mengen und Preise für die zwei Gebäudekategorien (ohne Berücksichtigung der Anzahl Wohnungen pro Wohngebäude).

3.3.3 **Transfer durch Verdichtung**

Die Transfers wurden gleich berechnet wie im nationalen Modell. Tabelle 2 enthält die verwendeten Zahlen für die Bruttogeschossflächen. Die berücksichtigten Bruttogeschossflächen (Wohnen, Büro und Verkauf umfassten im Jahr 2021 rund 60,3% der gesamten Bruttogeschossflächen. (Nicht berücksichtigt sind wie im nationalen Modell die Kategorien Gastgewerbe, Industrie, Infrastruktur und Landwirtschaftliche Ökonomiegebäude.)

Tabelle 2. Für Transfers durch Verdichtung verwendete Bruttogeschossflächen (BGF)

Kanton	BGF 2016 (Mio. m ²)				BGF 2021 (Mio. m ²)			
	Wohnen	Büro	Verkauf	Total	Wohnen	Büro	Verkauf	Total
AG	39.8	3.2	3.1	46.1	42.4	3.4	3.2	49.0
AI	1.0	0.0	0.1	1.1	1.1	0.0	0.1	1.2
AR	4.1	0.1	0.2	4.4	4.2	0.1	0.3	4.6
BE	66.0	5.3	4.4	75.7	68.6	5.6	4.6	78.9
BL	18.4	1.4	0.8	20.6	19.4	1.5	0.9	21.8
BS	9.7	4.6	1.0	15.3	10.0	4.9	1.0	15.9
FR	17.0	0.9	1.0	18.9	18.4	1.0	1.1	20.5
GE	21.3	5.3	1.5	28.1	23.2	5.9	1.7	30.8
GL	3.0	0.2	0.2	3.3	3.1	0.2	0.2	3.4
GR	15.9	1.3	0.6	17.9	16.7	1.4	0.7	18.8
JU	4.9	0.2	0.3	5.4	5.1	0.2	0.3	5.7
LU	24.1	1.9	1.6	27.6	25.9	2.1	1.7	29.6
NE	11.7	0.6	1.6	13.9	12.0	0.6	1.6	14.2
NW	2.7	0.2	0.2	3.0	2.9	0.2	0.2	3.2
OW	2.5	0.1	0.1	2.8	2.7	0.1	0.1	3.0
SG	31.1	1.8	3.3	36.2	32.8	1.9	3.5	38.1
SH	5.2	0.4	0.3	5.9	5.4	0.4	0.4	6.1
SO	16.8	1.2	1.1	19.1	17.6	1.3	1.1	20.0
SZ	9.8	0.6	0.6	11.0	10.5	0.7	0.7	11.9
TG	18.3	0.9	1.2	20.4	19.4	1.0	1.2	21.6
TI	27.6	2.0	1.4	31.0	28.9	2.1	1.5	32.5
UR	2.5	0.1	0.1	2.8	2.7	0.1	0.1	2.9
VD	42.1	4.8	2.7	49.6	44.9	5.1	2.9	52.9
VS	24.5	1.1	1.3	26.9	25.9	1.2	1.4	28.5
ZG	7.4	1.1	0.6	9.2	8.0	1.3	0.6	9.9
ZH	83.0	16.2	5.2	104.4	87.8	17.1	5.8	110.7
Schweiz	510.2	55.8	34.8	600.7	539.7	59.4	36.7	635.8

Quelle: Wüest Partner.

3.4 Aufschlüsselung nach Eigentümerkategorien

Alle Datenquellen für die Aufschlüsselung nach Eigentümerkategorien waren auch auf kantonaler Ebene verfügbar. Die kantonalen Berechnungen beruhen auf kantonal differenzierten Anteilen der Eigentümerkategorien bei Einfamilienhäusern und Mehrfamilienhäusern (Eigentumswohnungen und Mietwohnungen). Bei den übrigen Flächen wurden die Annahmen in den nationalen Berechnungen übernommen (Tabelle 19 in Schläpfer & Lobsiger 2024).

3.5 Verwendete Daten

Die Datenquellen entsprechen denjenigen der nationalen Berechnungen (Tabelle 20 im Bericht Schläpfer & Lobsiger 2024).

4. Ergebnisse

4.1 Kapitalwert

Die Tabelle 3. Marktwert des Bodens (Bauland) in den Kantonen zeigt die Ergebnisse für den Marktwert des Bodens (Baulands).

Tabelle 3. Marktwert des Bodens (Bauland) in den Kantonen 2016 und 2021 (Mrd. CHF)

Kanton	2016	2021
AG	143.5	178.6
AI	4.1	3.9
AR	9.1	10.5
BE	227.9	261.1
BL	78.4	100.2
BS	48.8	66.1
FR	63.1	66.6
GE	244.2	306.8
GL	4.5	5.2
GR	61.3	54.3
JU	8.1	9.6
LU	93.3	114.6
NE	37.5	31.6
NW	9.6	11.1
OW	9.5	10.3
SG	93.6	116.9
SH	21.9	25.7
SO	39.9	51.3
SZ	51.2	61.7
TG	59.5	69.2
TI	85.0	91.1
UR	5.0	5.9
VD	283.9	307.7
VS	85.9	81.1
ZG	53.0	77.1
ZH	561.1	734.4
Schweiz	2'382.8	2'852.7

4.2 Kapitalgewinn

Tabelle 4 zeigt die Zahlen für den Kapitalgewinn des Bodens basierend auf unterschiedlichen Daten für die Preisentwicklung im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2021.

Tabelle 4. Kapitalgewinn des Bodens (Bauland) 2016/2021

Kategorie	Kapitalgewinn (Mrd. CHF/Jahr)	
	Variante 1: WP ^a	Variante 2: FP ^b
AG	5.1	7.3
AI	0.0	0.0
AR	0.2	0.3
BE	4.7	8.7
BL	2.3	3.4
BS	3.5	4.9
FR	0.8	2.3
GE	8.9	16.6
GL	0.1	0.3
GR	-0.9	1.5
JU	0.2	0.2
LU	2.8	4.8
NE	-0.6	1.5
NW	0.2	0.6
OW	0.2	0.4
SG	2.5	6.5
SH	0.3	1.1
SO	1.5	1.2
SZ	1.6	2.4
TG	1.6	3.6
TI	0.5	1.0
UR	0.2	0.2
VD	3.1	9.3
VS	-0.7	0.8
ZG	4.3	4.9
ZH	32.1	53.1
Schweiz	74.3	136.9

^a basierend auf Daten von Wüest Partner; ^b basierend auf Daten (Preisindizes) von Fahrländer Partner.

4.3 Kapitaleinkommen

Tabelle 5 zeigt die Kapitaleinkommen aus der Ressource Boden (Bauland) im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2021 bei verschiedenen Renditeannahmen.

Tabelle 5. Kapitaleinkommen aus Boden (Bauland) 2016/2021

Kategorie	Kapitaleinkommen (Mrd. CHF/Jahr)	
	Variante 1: 2% Rendite	Variante 2: 3% Rendite
AG	2.7	4.1
AI	0.1	0.1
AR	0.2	0.2
BE	4.0	6.0
BL	1.5	2.3
BS	1.0	1.6
FR	1.0	1.5
GE	4.8	7.3
GL	0.1	0.1
GR	0.9	1.4
JU	0.1	0.2
LU	1.7	2.6
NE	0.5	0.8
NW	0.2	0.3
OW	0.2	0.3
SG	1.8	2.6
SH	0.4	0.6
SO	0.7	1.1
SZ	1.0	1.4
TG	1.1	1.6
TI	1.5	2.2
UR	0.1	0.1
VD	4.6	6.8
VS	1.1	1.7
ZG	1.1	1.7
ZH	11.6	17.3
Schweiz	43.9	65.8

4.4 Kapitaltransfer

Tabelle 6 zeigt den Umfang der Kapitaltransfers durch Einzonungen, Aufzoning, Baubewilligungen ausserhalb der Bauzonen und Verdichtung in den Jahren 2016 bis 2021. Die Kapitaltransfers beziffern den Wert der (Boden-)Nutzungsrechte, die dem Bestand an Gemeingütern entnommen und an Private oder an den Staat abgegeben wurden.

Tabelle 6. Kapitaltransfers

	Kapitaltransfer 2016 bis 2021 (Mio CHF)	Durchschnittlicher Kapitaltransfer (Mio. CHF/Jahr)
AG	5'412	1'082
AI	102	20
AR	185	37
BE	3'592	718
BL	6'618	1'324
BS	1'707	341
FR	-89	-18
GE	17'177	3'435
GL	174	35
GR	2'128	426
JU	87	17
LU	2'800	560
NE	80	16
NW	380	76
OW	330	66
SG	5'099	1'020
SH	304	61
SO	1'133	227
SZ	1'766	353
TG	1'755	351
TI	2'178	436
UR	252	50
VD	1'879	376
VS	312	62
ZG	2'463	493
ZH	26'822	5'364
Schweiz	84'645	16'929

4.5 Total der Erträge und Transfers

Tabelle 7 zeigt das Total der Erträge und Transfers (Kapitaleinkommen, Kapitalgewinn und Kapitaltransfer) für die verschiedenen Annahmen (Rendite und Preisentwicklung).

Tabelle 7. Total der Erträge und Transfers nach Berechnungsvarianten (Mrd. CHF/Jahr)

Kanton	Rendite 2%		Rendite 3%	
	Preisentwicklung WP ^a	Preisentwicklung FP	Preisentwicklung WP	Preisentwicklung FP
AG	8.9	11.1	10.3	12.4
AI	0.1	0.1	0.1	0.1
AR	0.4	0.5	0.4	0.6
BE	9.4	13.4	11.4	15.4
BL	5.1	6.3	5.9	7.0
BS	4.9	6.2	5.4	6.8
FR	1.8	3.3	2.3	3.8
GE	17.2	24.9	19.6	27.3
GL	0.2	0.5	0.2	0.5
GR	0.5	2.8	0.9	3.3
JU	0.3	0.4	0.4	0.4
LU	5.1	7.0	5.9	7.9
NE	0.0	2.0	0.2	2.3
NW	0.5	0.8	0.5	0.9
OW	0.4	0.7	0.5	0.8
SG	5.3	9.3	6.1	10.2
SH	0.8	1.5	1.0	1.7
SO	2.5	2.1	2.9	2.5
SZ	2.9	3.7	3.3	4.1
TG	3.0	5.0	3.5	5.5
TI	2.4	2.9	3.1	3.6
UR	0.3	0.4	0.3	0.4
VD	8.0	14.2	10.3	16.5
VS	0.4	2.0	1.0	2.5
ZG	5.9	6.5	6.4	7.1
ZH	49.0	70.0	54.8	75.8
Schweiz	135.1	197.5	157.0	219.3

^a Zahlen Grundmodell. WP: Wüest Partner; FP: Fahrländer Partner.

4.6 Kapitalwerte, Erträge und Transfers nach Eigentümerkategorien

4.6.1 Kapitalwert

Tabelle 8 schlüsselt den Kapitalwert des Bodens im Jahr 2021 nach Eigentümerkategorien auf.

Tabelle 8. Kapitalwert nach Eigentümerkategorien 2021 (Mrd. CHF)

Kanton	Private ^a			Staat	Bürger	Total
	NP	PG	PN			
AG	112.0	31.2	0.4	34.5	0.0	178.6
AI	3.1	0.5	0.0	0.3	0.0	3.9
AR	6.8	1.7	0.0	1.8	0.0	10.5
BE	157.0	52.2	2.0	47.3	0.0	261.1
BL	63.2	17.1	0.6	19.1	0.0	100.2
BS	26.3	18.1	4.9	16.8	0.0	66.1
FR	46.0	9.7	0.1	10.3	0.0	66.6
GE	120.1	67.8	2.9	115.4	0.0	306.8
GL	3.5	0.9	0.0	0.8	0.0	5.2
GR	36.7	10.0	0.1	6.8	0.0	54.3
JU	5.4	1.4	0.0	2.7	0.0	9.6
LU	64.9	24.8	1.7	22.2	0.0	114.6
NE	17.7	5.4	0.1	8.3	0.0	31.6
NW	7.2	2.2	0.0	1.6	0.0	11.1
OW	7.2	1.6	0.0	1.3	0.0	10.3
SG	68.7	23.5	0.6	23.1	0.0	116.9
SH	12.9	4.9	0.2	7.7	0.0	25.7
SO	32.8	9.2	0.1	9.1	0.0	51.3
SZ	41.0	11.2	0.1	8.7	0.0	61.7
TG	43.9	11.8	0.2	13.0	0.0	69.2
TI	63.1	13.1	0.0	13.9	0.0	91.1
UR	4.0	0.9	0.0	0.9	0.0	5.9
VD	185.0	65.4	1.4	54.8	0.0	307.7
VS	57.2	10.7	0.2	12.4	0.0	81.1
ZG	47.6	15.9	0.5	12.6	0.0	77.1
ZH	385.2	175.6	24.2	147.5	0.0	734.4
Schweiz	1'618.5	586.6	40.3	592.7	0.0	2'852.7

^a NP: natürliche Personen; GG: Gesellschaften gewinnorientiert; GN: Gesellschaften nicht gewinnorientiert.

4.6.2 Erträge nach Eigentümerkategorien

Tabelle 9 schlüsselt die Erträge und Transfers von Bodenkapital nach Eigentümerkategorien auf. Die negativen Werte für die Kategorie Bürger beziffern den Wert der Nutzungsrechte, die dem Bestand an Gemeingütern entnommen und an Private oder an den Staat abgegeben wurden. Sie entsprechen im Betrag den Kapitaltransfers (s. Tabelle 6).

Tabelle 9. Erträge und Transfers nach Eigentümerkategorien 2016/2021 (Mio. CHF/Jahr)

Kanton	Private ^a			Staat	Total	Bürger
	NP	PG	PN			
AG	5'608	1'563	22	1'727	8'947	-1'082
AI	69	10	0	6	87	-20
AR	232	58	0	60	357	-37
BE	5'673	1'885	73	1'708	9'436	-718
BL	3'224	869	32	972	5'109	-1'324
BS	1'942	1'338	363	1'245	4'891	-341
FR	1'239	262	2	278	1'795	18
GE	6'730	3'798	164	6'468	17'188	-3'435
GL	116	30	0	25	173	-35
GR	316	86	0	58	466	-426
JU	181	48	0	92	323	-17
LU	2'860	1'092	76	976	5'051	-560
NE	-13	-4	0	-6	-24	-16
NW	300	91	1	65	462	-76
OW	275	62	0	48	393	-66
SG	3'091	1'055	27	1'040	5'258	-1'020
SH	390	147	5	233	777	-61
SO	1'601	449	5	444	2'507	-227
SZ	1'899	518	3	405	2'857	-353
TG	1'900	510	8	563	2'993	-351
TI	1'645	341	1	363	2'376	-436
UR	200	45	2	44	296	-50
VD	4'837	1'709	36	1'432	8'042	-376
VS	295	55	1	64	419	-62
ZG	3'632	1'215	37	963	5'882	-493
ZH	25'703	11'718	1'615	9'839	49'001	-5'364
Schweiz	76'629	27'773	1'909	28'063	135'061	-16'929

Bemerkung: Zahlen Grundmodell (Rendite: 2%, Preise: WP, s. Tabelle 7).

4.7 Abgeleitete Kennzahlen

Tabelle 10 beziffert die Erträge und Transfers pro Einwohnerin und Einwohner. (Die Beträge wurden auf ganze tausend Franken gerundet.)

Tabelle 10. Erträge und Transfers pro Einwohner 2016/2021

Kanton	Anzahl Einwohner (2021) ^a	Anzahl Bürger (Stimmberechtigte Ende 2021)	Erträge und Transfers pro Einwohner und Jahr ^c (CHF, gerundet)	Erträge und Transfers pro Bürger ^b und Jahr ^c (CHF, gerundet)
AG	703'086	439'435	13'000	20'000
AI	16'360	12'173	5'000	7'000
AR	55'585	38'994	6'000	9'000
BE	1'047'422	746'228	9'000	13'000
BL	292'817	190'927	17'000	27'000
BS	196'036	114'039	25'000	43'000
FR	329'860	212'695	5'000	8'000
GE	509'448	274'245	34'000	63'000
GL	41'190	26'688	4'000	6'000
GR	201'376	141'475	2'000	3'000
JU	73'798	54'234	4'000	6'000
LU	420'326	284'084	12'000	18'000
NE	176'166	113'969	0	0
NW	43'894	31'737	11'000	15'000
OW	38'435	27'399	10'000	14'000
SG	519'245	329'981	10'000	16'000
SH	83'995	53'575	9'000	15'000
SO	280'245	182'547	9'000	14'000
SZ	163'689	107'065	17'000	27'000
TG	285'964	177'776	10'000	17'000
TI	352'181	224'811	7'000	11'000
UR	37'047	26'998	8'000	11'000
VD	822'968	467'730	10'000	17'000
VS	353'209	231'452	1'000	2'000
ZG	129'787	78'144	45'000	75'000
ZH	1'564'662	960'684	31'000	51'000
Schweiz	8'738'791	5'549'085	15'000	24'000

^a Wohnbevölkerung Ende 2021; ^b Stimmberechtigte Ende 2021; ^c Grundmodell (Rendite: 2%, Preise: WP, s. Tabelle 7).

Tabelle 11 beziffert die Erträge und Transfers pro Quadratmeter Bauzone und pro 100 Franken Bodenkapital. (Die Beträge wurden auf ganze tausend Franken gerundet.)

Tabelle 11. Erträge pro Quadratmeter Bauzone und pro Franken Bodenkapital 2016/2021

Kanton	Ertrag total ^a (Mrd. CHF/J)	Bodenertrag pro Quadratmeter Bauzone (CHF/J)	Erträge pro CHF 100 Bodenkapital (CHF/J)
AG	8.9	42.2	5.0
AI	0.1	21.7	2.2
AR	0.4	23.0	3.4
BE	9.4	35.8	3.6
BL	5.1	63.3	5.1
BS	4.9	232.6	7.4
FR	1.8	17.7	2.7
GE	17.2	202.6	5.6
GL	0.2	11.5	3.3
GR	0.5	6.3	0.9
JU	0.3	7.9	3.4
LU	5.1	50.0	4.4
NE	0.0	-0.4	-0.1
NW	0.5	47.0	4.2
OW	0.4	39.0	3.8
SG	5.3	34.8	4.5
SH	0.8	26.1	3.0
SO	2.5	28.5	4.9
SZ	2.9	74.6	4.6
TG	3.0	27.9	4.3
TI	2.4	21.3	2.6
UR	0.3	26.4	5.0
VD	8.0	35.9	2.6
VS	0.4	2.5	0.5
ZG	5.9	257.8	7.6
ZH	49.0	161.6	6.7
Schweiz	135.1	57.6	4.7

^aZahlen Grundmodell (Rendite: 2%, Preise: WP, s. Tabelle 7).

Literaturverzeichnis

ARE (2022). Bauzonenstatistik der Schweiz 2022. Bundesamt für Raumentwicklung, Ittigen.

ARE (2023). Monitoring Bauen ausserhalb der Bauzonen, Standbericht 2023, Zahlen 2022. Bundesamt für Raumentwicklung, Ittigen.

Schläpfer, F. & Lobsiger, M. (2024). Naturkapital Schweiz. Kapitalwert, Erträge und Transfers nach institutionellen Sektoren 2016/2021. Kalaidos Fachhochschule, Zürich, und BSS Volkswirtschaftliche Beratung, Basel. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14257911>

Wüest Partner (2025). Bruttogeschossflächen für div. Nutzungen. Schweiz/Kantone. Stand 31.12.2016 und 31.12.2021. (Gebäudemodell Wüest Partner.) Datenstand 17.01.2025. Wüest Partner, Zürich.

Wüest Partner (2024). [Datensatz] Baulandpreise für MS-Regionen und Kantone. Baulandpreismodell Wüest Partner, 31.12.2016 (2. Halbjahr 2016) und 31.12.2021 (2. Halbjahr 2021), Datenstand 19.08. 2024. Wüest Partner, Zürich.

